

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ ЦДНТА УКРАЇНИ ЯК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Марат БАЛИШЕВ, директор Центрального державного науково-технічного архіву України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України

Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) централізовано опікується документами науково-технічного профіля, які є специфічними та часто складними для сприйняття нефахівцями. Саме тому у напрямі використання інформації документів постійно постає завдання щодо пошуку ефективних форматів їх репрезентації. Одним із таких рішень стало впровадження культурно-мистецьких проєктів. Вони поєднують і науку, і візуальну культуру і сучасні медіа, що дозволяє представити архів не лише як джерело для дослідників, а й як відкритий простір для широкої аудиторії. У цьому контексті добре зарекомендували себе різні просвітницькі формати: лекції, тематичні публічні заходи, воркшопи та робота зі здобувачами освіти.

Оптимальною формою реалізації такого підходу стала організація мультимедійних виставкових проєктів. Вони спрямовані на переосмислення значення інфраструктурних об'єктів – від джерела технічної інформації до культурного продукту, який формує колективну пам'ять і ідентичність. Це, у свою чергу, сприяє усвідомленню цінності архівної спадщини та залученню нової аудиторії.

У 2025 р. фахівцями ЦДНТА України було реалізовано проєкт «Місце спротиву: проєкти інфраструктури Металургійного комбінату “Азовсталь”», який відбувся за підтримки Українського культурного фонду.

У сучасному медійному дискурсі тема «Азовсталі» та її героїчного минулого залишається однією з найбільш резонансних. Про це свідчить значна кількість публікацій у медіа, створення документальних фільмів, а також публічні виступи політичних, громадських і культурних діячів. Водночас проведений аналіз інформаційного поля засвідчив потребу у зміщенні акцентів щодо цього інфраструктурного об'єкта – від емоційно-медійного висвітлення до системної історико-культурної репрезентації, що ґрунтується на перевірених архівних джерелах і міждисциплінарному підході.

Основною метою проєкту «Місце спротиву: проєкти інфраструктури Металургійного комбінату “Азовсталь”» стало створення мультимедійної виставки, яка репрезентує унікальний комплекс документів із фондів ЦДНТА України та матеріалів партнерських організацій. Ці джерела дозволяють відтворити історію проєктування, будівництва та функціонування окремих об'єктів комбінату «Азовсталь».

Проєкт спрямований не лише на актуалізацію документальної спадщини, а й на осмислення «Азовсталі» як символу спротиву в умовах повномасштабної російської агресії. Водночас важливим є і дослідження її ролі у розвитку промислової інфраструктури та вітчизняної інженерної думки.

Особливу цінність у цьому контексті становить архівна науково-технічна документація з фондів ЦДНТА України. Йдеться про проєктні та

конструкторські рішення; робочі креслення; результати науково-дослідних розробок, рекомендації щодо модернізації виробництва. Ці матеріали формують унікальну джерельну базу, яка може бути використана не лише для історичних досліджень, а й у прикладному вимірі – зокрема, для потенційного відновлення або реконструкції підприємства.

Аналіз цієї документації дозволяє відтворити просторово-планувальну структуру об'єктів на території комбінату, визначити технологічні особливості виробничих комплексів і інженерні параметри споруд. Це важливо як для збереження історичної автентичності, так і для розроблення можливих стратегій відновлення промислової зони. Таким чином, архівна науково-технічна документація постає не лише як історичне джерело, а як інструмент просторового планування і відбудови.

У межах проєкту було створено окремий веб-ресурс, де оприлюднено репрезентативний масив документів ЦДНТА України та матеріалів організацій-партнерів, без яких ефективна реалізація цього проєкту була б неможливою. Це дозволило інтегрувати архівну спадщину у сучасний комунікативний простір і сприяло її актуалізації через інноваційні форми презентації.

Цільова аудиторія Проєкту охопила фахівців архівної, бібліотечної, музейної та освітньої сфер, викладачів і здобувачів освіти гуманітарного та технічного профілю, журналістів, експертів і представників медіа. Проєкт засвідчив високий інтерес до тем цифровізації архівної спадщини та збереження документальних пам'яток. Зокрема, за даними Google Analytics, лише за перший місяць веб-ресурс мультимедійної виставки відвідали близько 13,5 тис. активних користувачів. Також важливою складовою зазначеного проєкту стало започаткування роботи зі збирання усноісторичних матеріалів у форматі інтерв'ю з безпосередніми учасниками подій, зокрема захисниками Маріуполя та Металургійного комбінату «Азовсталь».

Іншим прикладом є проєкт, над яким ЦДНТА України працює сьогодні, під назвою «Індустріальна утопія: нереалізований проєкт Харківської атомної теплоцентралі (ХАТЕЦ)». Цей проєкт, який також був підтриманий Українським культурним фондом, спрямований на осмислення ролі нездійснених об'єктів як феномену індустріальної утопії ХХ століття. Метою зазначеного проєкту є актуалізація історії нездійсненого масштабного задуму через поєднання архівних досліджень, усної історії, мистецьких практик із використанням сучасних цифрових технологій. У цьому контексті об'єкт розглядається не лише як інженерний задум, а як культурний маркер епохи віри у технічний прогрес, централізоване планування і кероване майбутнє.

Серед ключових інструментів проєкту – створення окремого веб-ресурсу з оцифрованими унікальними матеріалами (понад 9 тис. документів), та розробка 3D-моделі станції на основі оригінальних креслень. Це дає змогу візуалізувати об'єкт, який ніколи не був реалізований, і переосмислити феномен «нездійсненого сценарію» як складову колективної пам'яті.

Важливим напрямом є також мистецька інтерпретація архівних документів. У цьому контексті передбачено створення документального медіаконтенту, зокрема фільму, присвяченого історії будівництва станції. Це

дозволить популяризувати проєкт серед широкої аудиторії і створити певний емоційний зв'язок з темою енергетичного розвитку країни. Паралельно художник працює з архівними кресленнями як із джерелом натхнення, створюючи картину, присвячену ХАТЕЦ. Це дозволить представити архів як простір ідей, а не лише як сховище.

Водночас Проєкт має значний потенціал щодо виходу за межі історико-культурної ініціативи та може стати інструментом формування нових підходів до стратегічного планування енергетичної інфраструктури. Використання історико-технічної документації може слугувати основою для експертного аналізу енергетичних потреб регіону та перспектив інтеграції нових енергогенеруючих об'єктів у систему національної енергетики. Таким чином, матеріали проєкту можуть слугувати підґрунтям для створення прогнозних тривимірних моделей функціонування станції у різних масштабах енергетичної системи.

Окремий вимір проєкту пов'язаний із безпековими дослідженнями. Зокрема, у контексті співпраці з військовими аналітиками платформа Проєкту може слугувати основою для моделювання альтернативних сценаріїв розвитку подій в умовах повномасштабної російської агресії. Водночас матеріали Проєкту створюють підґрунтя для аналізу можливих екологічних наслідків функціонування об'єкта, подібного ХАТЕЦ, та оцінки його впливу на природне середовище регіону розташування. Соціальний вимір Проєкту полягає у поєднанні документальної спадщини з освітніми, громадськими та культурними ініціативами. Це сприяє популяризації історії інженерної думки та енергетики країни серед широкої аудиторії.

Таким чином, можна констатувати, що впровадження культурно-мистецьких і мультимедійних форматів репрезентації науково-технічної документації відкриває нові можливості для актуалізації архівної спадщини та суттєво розширює межі її сприйняття. Перехід від розуміння архіву як вузькоспеціалізованого сховища до його усвідомлення як динамічного комунікативного простору дозволяє не лише розширити аудиторію, а й сформувані нові підходи до інтерпретації документів через поєднання історико-документального аналізу, цифрових технологій і мистецьких практик. Водночас проєкти ЦДНТА України переконливо свідчать, що науково-технічна документація має не лише ретроспективну, а й вагомий прикладну цінність, оскільки може використовуватися як основа для просторового планування, відбудови інфраструктури, енергетичного прогнозування та міждисциплінарних досліджень, включно з безпековими й екологічними аспектами, що, у свою чергу, позиціонує архів не лише як інструмент збереження пам'яті, а як активний ресурс формування стратегій майбутнього розвитку.

Використані джерела

1. Балишев М.А., Голубкіна Г.С. Нові функціональні та методологічні підходи у діяльності Центрального державного науково-технічного архіву України. *Наука та наукознавство*. 2024. № 2. С. 126–145.
2. Центральний державний науково-технічний архів України. Ф. Р-31.

К. 1-408. Оп. 1–2. Од. зб. 1–715. (далі – ЦДНТА України).

3. ЦДНТА України. Ф. Р-137. К. 1-135. Оп. 1–2. Од. зб. 1–344.